

عوامل انتصار الدعوة الإسلامية عند بديع الزمان سعيد النورسي

ذو الكفل هادي إيماون * - أمير معلم

المستخلص

يبحث هذا البحث عن عوامل انتصار الدعوة الإسلامية عند بديع الزمان سعيد النورسي. لقد اشتهر بديع الزمان في العالم داعياً إلى الله وكان لا يخاف لومة لائم بل وجه كل صعوبات وتحديات في نشر الدعوة الإسلامية بكل يقين واطمئنان. فكتب في سبيل الدعوة كتاباً ممتازاً باسم رسائل النور في مجلدات عديدة. ومن خلال هذا الكتاب بين عوامل انتصار الدعوة الإسلامية في شتى صفحات رسائل النور. ولذلك حاولت أن أكتب هذا الموضوع وأجمعه من خلال شتى صفحات رسائل النور وأحلله حتى يكون مقالاً موضوعياً. ويستخدم هذا البحث دراسة المراجع كرسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي مراجع أخرى تتعلق بموضوع البحث مع التحقيق بما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتحليل ما يحتاج إلى تحليله. وينتج هذا البحث أن عوامل انتصار الدعوة الإسلامية عند بديع الزمان سعيد النورسي تنحصر على الدعوة بالرحمة والدعوة إلى الأخوة واجتناب العداوة والدعوة إلى معالجة أمراض الأمة واليقين بأن المستقبل للإسلام.

الكلمات الرئيسية: بديع الزمان، الدعوة الإسلامية، انتصار

* أستاذ كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية الإندونيسية بجوجاكرتا

* Dr, College of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, Jakarta

Corresponding Author:

E-mail:

dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id

Orcid:

<https://orcid.org/0000-0002-9375-7824>

Received: December 15, 2021

Accepted: July 2, 2022

Published: July 31, 2022

Citation:

Imawan, Dzulkifli, "Factors of the victory of the Islamic call at Badiuzzaman Said Nursi", Istanbul, The Journal of Risale-i Nur Studies 5:2 (2022), 82-89

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6861587>

Factors of the victory of the Islamic call at Bediuzzaman

Said Nursi

Dzulkifli Hadi Imawan- Amir Mu'allim

Abstract

This paper aimed to discuss about factors of the victory of the Islamic Da'wah according to Bediuzzaman Saeed Nursi. Badi Al-Zaman was famous as a caller to preacher (da'i), and he was not afraid of the blame of the blamer. Instead, he faced difficulties and challenges in spreading the Islamic call with confidence and reassurance. For the sake of advocacy, he wrote an excellent book called Risalat al-Nur in several volumes. Through this book, he explained the factors of the victory of the Islamic call in the various pages of the Rasa'il al-Nur. Therefore, I tried to write this topic and collect it through the various pages of Rasa'il Al-Nur and analyze it to be an objective article. This research uses the study of references such as Rasa'il Al-Nur by Badi Al-Zaman Saeed Al-Nursi and other references related to the research topic with an investigation of the Qur'anic verses and the Prophet's hadiths and an analysis of what needs to be analyzed. This research concludes that the factors for the victory of the Islamic da'wah according to Badi' al-Zaman Saeed al-Nursi are confined to the call to mercy, the call to brotherhood, the call to avoid enmity, the call to treat the diseases of the nation, and the certainty that the future belongs to Islam.

Keywords: Badi Al-Zaman, Islamic Da'wah, Victory

المقدمة

في بداية القرن العشرين، واجهت الأمة الإسلامية في العالم كله المصائب الكبرى منها احتلال الأروبيين كثيرا من بلاد المسلمين كبلاد إندونيسيا، وماليزيا، وليبيا، وغيرها من بلاد المسلمين، (Imawan، 2021:326) وكذلك سقوط الدولة العثمانية التي كانت تقود الأمة الإسلامية ثمانية قرون من القرن الثاني عشر إلى العشرين الميلادي في سنة ١٩٢٤م. (الصلابي، 2001:494) وبهذا تأخر المسلمون في ذلك القرن، بل عاشوا في ظل الاحتلال والأذلة، وأصبحوا في خوف وفزع من أعدائهم وتوالت المصائب، وضاعت الديار وتسلط عليهم الكفار. وكذا من أسباب تأخرهم كما بين ذلك الأمير شكيب أرسلان، أحاطهم الجهل والعلم الناقص وفساد الأخلاق ولا سيما أخلاق الأمراء والعلماء، والجبن والهلع واليأس والقنوط ونسيان ماضيهم المجيد. (أرسلان، 2011:78)

وفي هذا الجو المظلم، أظهر الله العلماء العاملين الصالحين المصلحين الأفاضل في كل بلد من بلاد المسلمين المحتلة لإصلاح أمر دينه والمجتمع وإخراجهم من ذلة الاحتلال إلى الاستقلال. وممن منح الله هذا الفضل هو الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي. وقد عاش أثناء سقوط الدولة العثمانية وواجه الصعوبات والتحديات والفتن الكثيرة الجمّة. رغم ذلك، كان الإمام كالأسد في الشجاعة وكالجمال في الثبات في إعلاء دين الله وفي الدعوة الإسلامية. لا توقفه القيود والسجون، بل كان لا يزال يجاهد ويجتهد في إرشاد المجتمع إلى دين الله، فألف المؤلفات كرسائل النور وربى الناس تربية إسلامية متيقنا أن المستقبل بيد المسلمين. (Imawan، 2019:34) ومن المعلوم بالجدير، أن بديع الزمان قد كتب في رسائل النور عوامل انتصار الدعوة الإسلامية في شتى صفحات رسائله، وهذه العوامل أظنها من المعارف المهمة التي لا يليق للداعي إهمالها وغفلها، رغم تغيرت الأحوال والحوادث عند المسلمين في الوقت المعاصر.

ولذلك حاول الباحث كتابة عوامل انتصار الدعوة الإسلامية عند بديع الزمان النورسي من خلال مؤلفاته القيمة رسائل النور وذلك بجمع المواد المتعلقة لذلك من خلال قراءة رسائل النور ثم تحليلها وتزويدها بمراجع أخرى ما تليق بذلك.

المباحث

عوامل انتصار الدعوة الإسلامية عند بديع الزمان سعيد النورسي

وبعد أن حاولنا أن أجمع المواد حول عوامل انتصار الدعوة الإسلامية من خلال رسائل النور عند بديع الزمان سعيد النورسي، وجدنا ست عوامل وهي كما يلي:

أولاً: الدعوة بالرحمة

من أهم عوامل انتصار الدعوة الإسلامية عند بديع الزمان سعيد النورسي هي الدعوة بالرحمة. الدعوة إلى الله التي هي من واجبات الرسول ومن ورثه من العلماء هي الدعوة بالرحمة كما قال الله تبارك وتعالى: ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) سورة الأنبياء: ١٠٧. بنسبة هذه الآية وقد بين الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، "أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ رَحْمَةً فِي الدِّينِ وَفِي الدُّنْيَا، أَمَا فِي الدِّينِ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعِثَ وَالنَّاسُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَضَلَالَةٍ، وَأَهْلُ الْكِتَابَيْنِ كَانُوا فِي خَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ لِطَوْلِ مُكْتَبِهِمْ

وَأَنْقَطَاعَ تَوَاتُرِهِمْ وَوُفُوعِ الْإِخْتِلَافِ فِي كُتُبِهِمْ فَبِعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبِينَ لَمْ يَكُنْ لِطَالِبِ الْحَقِّ سَبِيلٌ إِلَى الْفُوزِ وَالنَّوَابِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحَقِّ وَبَيَّنَّ لَهُمْ سَبِيلَ النَّوَابِ، وَشَرَعَ لَهُمْ الْأَحْكَامَ وَمَيَّزَ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ، ثُمَّ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ طَلَبَ الْحَقِّ فَلَا يَزُكُنْ إِلَى التَّقْلِيدِ وَلَا إِلَى الْعِنَادِ وَالِاسْتِكْبَارِ وَكَانَ التَّوْفِيقُ قَرِيبًا لَهُ". وأكد الحديث النبوي هذه الآية، كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: ((قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادع على المشركين، قال: إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً وَلَمْ أُبْعَثْ عَذَابًا)). (الرازي، 193:1430) والرحمة هي عطف وصنع كما في لسان العرب. (أبو الفضل، 32:1414)

أما الدعوة بالرحمة عند بديع الزمان سعيد النورسي فقد بين ذلك في الكلمات من رسائل النور فقال، "أن الصفات المكرمة التي هي سبب المحبة كالتوحيد والإسلام كجل أحد، وبعكس أما الصفات المذمومة هي أسباب العداوة فهي كالحصيات، ولذلك اعتبار الحصيات أثقل من جبل أحد حماقة وجنة محمومة، وكذا فعداوة المؤمن تجاه المؤمن مساواة قلب مثلها. ثم إن العداوة بين المؤمنين تخالف سلامة الإسلام حسب موازين الأحاسيس، والإسلام يدعو إلى الأخوة، أما المحبة فهي من لوازم الإيمان. (النورسي، 548:2012) وهذا الكلام يستند قول الله عز وجل: ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)) سورة آل عمران: ١٥٩.

وأكد بديع الزمان أهمية الدعوة بالرحمة بقول الشاعر: "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد"، نعم إن الواقع يشهد أن مخاطبة الفاسد بقولك له – إنك صالح إنك فاضل- ربما يدفعه إلى الصلاح، وكذا مخاطبة الصالح – إنك طالح إنك فاسد- ربما يسوقه إلى الفساد، لذا استمع بأذن القلب إلى قوله تعالى: ((وَإِذَا مَرُوا بِاللُّغُو مَرُوا كِرَامًا)) سورة الفرقان: ٧٢، وقال تعالى: ((وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم)) التغابن ١٤. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)).

ثانيا: الدعوة إلى الأخوة واجتناب العداوة

ومن عوامل انتصار الدعوة الإسلامية عند بديع الزمان سعيد النورسي هي الدعوة إلى الاخوة واجتناب العداوة. وقد بين بديع الزمان أهمية ربط الأخوة في الكلمات واستدل بأدلة من الآيات القرآنية كما قال الله تعالى: ((إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم)) سورة الحجرات: ١٠، وقال الله تعالى: ((ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)) سورة فصلت: ٣٤، وقال الله تعالى: ((والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين)) سورة آل عمران: ١٣٤.

ومن الآيات السابقة، بين بديع الزمان أهمية الأخوة واجتناب العداوة بين المسلمين خاصة فقال: "إن ما يسببه التحيز والعناد والحسد من نفاق وشقاق في أوساط المؤمنين، وما يوغر صدورهم من حقد وغل وعداء مرفوض أصلا. ترفضه الحقيقة والحكمة ويرفضه الإسلام الذي يمثل روح الإنسانية الكبرى. فضلا عن أن العداة ظلم شنيع يفسد حياة البشر: الشخصية والاجتماعية والمعنوية، بل هو سم زعاف لحياة البشرية قاطبة". (النورسي، 314:2013)

وأكد قوله ذلك ببيان أضرار العداء الستة بين المسلمين، فبين تفصيلا قائلا: "الأول: إن عداء الإنسان لأخيه الإنسان ظلم في نظر الحقيقة، بل ظلم شنيع وغدر فاضح. والثاني، العداء ظلم في نظر الحكمة،

إذ العداة والمحبة نقيضان، فهما كالنور والظلام لا يجتمعان معا بمعناهما الحقيقي أبدا. فإذا ما اجتمعت دواعي المحبة وترجحت أسبابها فأرست أسسها في القلب، استحالت العداوة إلى عداة صوري، بل انقلبت إلى صورة العطف والإشفاق، إذ المؤمن يحب أخاه، وعليه أن يوده، فأیما تصرف مشين يصدر من أخيه يحمله على الإشفاق عليه، وعلى الجد في محاولة إصلاحه باللين والرفق دون اللجوء إلى القوة والتحكم. فقد ورد في الحديث الشريف: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. (البخاري، الأدب، ٥٧، ٦٢))

ومن المعلوم بالجدير، إن إضرار العداة للمؤمن والحقد عليه ظلم عظيم، لأنه إدانة الصفات البريئة التي يتصف بها المؤمن بجريرة صفة جانبية فيه. ولا سيما امتداد العداة إلى أقاربه وذويه بسبب صفة تمتعض منها، فهو ظلم أعظم. وكذا، إن عداك للمؤمن ظلم مبین، من حيث الحياة الشخصية كقول الشاعر، وعین الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوي.

وهكذا لو نظرنا إلى سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فنجد أن من أسباب نجاحه في إقامة الحضارة المدنية في المدينة المنور بين مجتمعا هي الدعوة إلى الأخوة؛ الأخوة الإسلامية بين المسلمين، والأخوة الوطنية بين مجتمعا وشعبها وقبائلها المتنوعة الأديان. وهذه الأخوة لها أهمية منها إن أي دولة لا يمكن أن تنهض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة وتساندها، ولا يمكن لكل من الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التأخي والمحبة المتبادلة. (البوطي، 2008:147) وكذلك نهضة الأمة الإسلامية ونجاح الدعوة لا يمكن إيجادها وإقامتها بدون الأخوة ووحدة الأمة.

ثالثا: الدعوة إلى معالجة أمراض الأمة الإسلامية

من عوامل انتصار الدعوة الإسلامية هي معالجة أمراض الأمة الإسلامية. وقد بين بديع الزمان عن الأمراض التي تحيط الأمة الإسلامية، فقال في صيقل الإسلام من رسائل النور، "لقد تعلمت الدروس في مدرسة الحياة الاجتماعية البشرية، وعلمت في هذا الزمان والمكان أن هناك ستة أمراض جعلتنا نقف على أعقاب القرون الوسطى في الوقت الذي طار فيه الأجانب وخاصة الأوروبيين نحو المستقبل. وتلك الأمراض هي: أولاً، حياة اليأس الذي يجد فينا أسبابه وبعثه. ثانياً، موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية. ثالثاً، حب العداوة. رابعاً، الجهل بالروابط النورانية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. خامساً، سريان الاستبداد سريان الأمراض المعدية المتنوعة. سادساً، حصر الهمة في المنفعة الشخصية. (النورسي، 2011:463)

وكذلك أكد بديع الزمان لكل داع إلى الله أن يدعو المجتمع إلى اجتناب العجز والجزع، واجتناب النزاع والخصام، واجتناب الكسل والخمول. وهذه الأمراض إذا أصابت الأمة الإسلامية تجعلها سقيمة فتأخرت وعاشت في ذلة وإهانة فسلطت عليهم الكفار. وقد بين بديع الزمان هذه الأمراض تفصيلاً في رسائله، فقال عن **اجتناب العجز والجزع**، "إن أردت الحياة فلا تتشبث بالعجز فيما يمكن حله، وإن رمت الراحة فلا تستمسك بالجزع فيما لا علاج له." (النورسي، 2012:483)

وأما قوله في **اجتناب النزاع والخصام**، "أيها العالم الإسلامي إن حياتك في الاتحاد إن كنت تريد الاتحاد فليكن هذا دستورك؛ لا بد أن يكون هو حق بدلاً من هو الحق، وهو الأحسن بدلاً من هو الحسن، إذ

ينبغي لكل مسلم أن يقول في مسلكه ومذهبه: إن هذا حق ولا أتعرض لما عداه، فإن كانت المسالك الأخرى جميلة فمسلكي أجمل. ولذلك لا ينبغي أن نقول: إن هذا هو الحق وما عداه باطل، الحسن والجميل هو ما عندي فحسب، وغيره خطأ وقبيح، فإن فكرة الحصر تنشأ عن حب النفس ثم تتحول إلى داء، وعنه ينجم النزاع. (النورسي، 2012:497) لو نظرنا إلى تاريخ الرسول، فإن الإسلام قد أحدث انقلاباً في البشرية فتقارب الناس، واتحد الشرع وأصبح الرسول واحداً فتعددت المذاهب؛ إن لم تتساو المستويات، فمتى ما غدت التربية الواحدة تقي بالعرض، فعندئذ تتحد المذاهب.

وأما قوله في اجتناب الكسل والخمول، ذكر ذلك في الكلمات من رسائل النور، "إن أشد الناس شقاء وقلقا وضجراً وضيقة هو العاطل عن العمل، إذ الكسل والخمول والبطالة عدم في الوجود وموت في حياة، أما السعي والحركة حياة الوجود ويقظة الحياة. (النورسي، 2012:512)

ولذلك إذا نجح الداعي إلى معالجة الأمة من هذه الأمراض فعلمها معرفة الله وذكره فسيحملها إلى أرقى الدرجات وإلى سعادة الحياة في الدنيا والآخرة.

رابعاً: واليقين بأن مستقبل الحضارة بيد المسلمين.

والرابع من عوامل انتصار الدعوة الإسلامية هي اليقين بأن مستقبل الحضارة بيد المسلمين. واليقين هو العلم الذي لا شك معه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في اليقين بمستقبل الإسلام. وقد ورد ما رواه البراء، فقال: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكيناً ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءة وأخذ المعول فقال: (بسم الله)، ثم ضرب ضربة، وقال: (الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إنني لأنظر قصورها الحمر الساعة)، ثم ضرب الثانية فقطع آخر، فقال: (الله أكبر، أعطيت فارس، والله إنني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن)، ثم ضرب الثالثة، فقال: (بسم الله)، فقطع بقية الحجر، فقال: (الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إنني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني). (المباركفوري، 2008:243)

وكذا نرى في شخصية بديع الزمان سعيد النورسي، وهو رجل ذو يقين، ورأى مستقبل الإسلام بيد المسلمين رغم أن حياته محيطة بالصعوبات والتحديات الشديدة. ومع ذلك أظهر يقينه لتشجيع المسلمين على مواجهة الصعوبات والتحديات لاستقبال المستقبل الجديد المنور بنور الإيمان والإسلام. وقد أظهر بديع الزمان قوة يقينه لمستقبل الإسلام فقال في الكلمات: "إنني قبر مهدم تراكم فيه تسعة وسبعون ميتاً من سعيد ذي الأثام والآلام. وأصبح الثمانون شاهد القبر وكلها تبكي معاضياً للإسلام. وأنطلق راحلاً إلى ساحة عقباي المقبلة مع قبري المليء بالأموال ومع شاهده وكلنا يتأوه. وأنا على يقين أن سماء المستقبل وأرض آسيا يستسلمان ليد الإسلام البيضاء إذ يمين يمن الإيمان تمنح الظمأنينة للأنام بالأمان". (النورسي، 2012:464)

وكذا قال بديع الزمان في صيقل الإسلام، "وتنشر بأن المستقبل سيكون لنا والماضي لغيرنا. (النورسي، 2011:48) وفي نفس الكتاب، قال، "أن المستقبل سيكون للإسلام، وللإسلام وحده، وأن الحكم لن يكون إلا لحقائق القرآن والإيمان، لذا فعلياً الرضا بالقدر الإلهي وبما قسمه الله لنا؛ إذ لنا مستقبل زاهر، وللأجانب ماض مشوش مختلط. (النورسي، 2012:463)

ولذلك للداعي لا بد لهم أن يكون له يقين لا شك فيه أن المستقبل بيد المسلمين. لأن قوة اليقين سوف تحركهم للعمل والاجتهاد للحصول على ما أمله. وقد قال عن هذا أيضا حسن البنا في رسالته، "أننا نأمل خيرا كثيرا ونعتقد أنه لا يحول بيننا وبين النجاح إلا هذا اليأس، فإذا قوى الأمل في نفوسنا فسنصل إلى خير كثير إن شاء الله، لذا نحن لسنا يائسين ولا يتطرق اليأس إلى قلوبنا والحمد لله.¹

الخلاصة

وقد بين الإمام بديع الزمان سعيد النورسي في رسائل النور في شتى صفحاته من خلال بحثنا هذا عوامل انتصار الدعوة الإسلامية، وهي تتركز على أربع عوامل الدعوة بالرحمة والدعوة إلى الأخوة واجتناب العداوة ودعوة الناس إلى اليقين بأن المستقبل بيد الإسلام تشجيعا لهم لاستقبال المستقبل الجديد يقوده الإسلام إلى ما يرضاه الله ورسوله. وهذه عوامل انتصار الدعوة الإسلامية عند بديع الزمان التي لا بد لكل داع معرفتها لتحقيقها في دعوته.

¹ حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (الاسكندرية: دار الدعوة، ١٩٩٨)، ٣١.

المراجع

1. أرسلان, الأمير شكيب. *لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم*. لبنان: منشورات دار مكتبة الحياة, ٢٠١١.
2. الأنصاري, محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور. *لسان العرب*. بيروت: دار صادر, ١٤١٤.
3. البناء, حسن. *مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء*. الاسكندرية: دار الدعوة, ١٩٩٨.
4. البوطي, محمد سعيد رمضان. *فقه السيرة النبوية مع موجز التاريخ الخلافة الراشدة*. مصر: دار السلام, ٢٠٠٨.
5. الرازي, فخر الدين : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. *مفاتيح الغيب: التفسير الكبير*. بيروت: دار إحياء التراث العربي, ١٤٢٠.
6. الصلابي, علي محمد. *الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط*. الأندلس: دار التوزيع والنشر الإسلامية, ٢٠٠١.
7. المباركفوري, صفي الرحمن. *الرحيق المختوم*. إسكندرية: دار ابن خلدون, ٢٠٠٨.
8. النورسي, بديع الزمان سعيد. *رسائل النور؛ الكلمات*. القاهرة: دار السنابل الذهبية, ٢٠١٢.
9. النورسي, بديع الزمان سعيد. *رسائل النور؛ المکتوبات*. القاهرة: دار السنابل الذهبية, 2013.
10. مصطفى, إبراهيم, أحمد الزيات, و حامد عبد القادر. *المعجم الوسيط*. القاهرة: مجمع اللغة العربية دار الدعوة, د.ت.
11. Imaven, Zülkifl Hady. "The Ideal Personal of Preacher According to Imam Badiüzzaman Sa'id An-Nursi". *The Journal of Risale-i Nur Studies* 2, (31 يوليو، 2019): 34–43.
12. Imawan, Dzulkifli Hadi. *The History of Islam in Indonesia; Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Diva Press, 2021.